

Optimización de entornos de Big Data Analytics mediante sistemas de ficheros paralelos Ad-hoc

Gabriel Sotodosos-Morales¹, Félix García-Carballeira¹, Diego Camarmas-Alonso¹,
Alejandro Calderón-Mateos¹, Darío Muñoz-Muñoz¹ y Jesús Carretero¹

Resumen— Durante los últimos años, el procesamiento de datos en diversas áreas de la Informática, como la Inteligencia Artificial o el *Big Data*, ha supuesto un reto para la computación de alto rendimiento (*High Performance Computing* o HPC). Esto ha causado una innovación en la forma de procesar y gestionar estos enormes volúmenes de datos.

Para ello, han surgido numerosos sistemas que pretenden proporcionar una solución para este problema. Entre ellos, destacan los sistemas de ficheros paralelos, que utilizan técnicas como la partición o replicación de ficheros para ofrecer un sistema de alta disponibilidad y alto rendimiento para entornos HPC. Además, también se han diseñado numerosas herramientas de trabajo para su uso junto con los sistemas de ficheros paralelos en entornos *Big Data Analytics* (BDA) con el objetivo de reducir los cuellos de botella causados por el gran número de operaciones de entrada/salida (E/S).

En el trabajo presentado en este artículo, se presenta una nueva solución para este tipo de entornos BDA utilizando Apache Spark y Expand. Expand es un sistema de ficheros paralelo y distribuido diseñado por el grupo de investigación ARCOS que puede ser usado como sistema de ficheros ad-hoc, y que ayuda a mitigar los cuellos de botella de E/S producidos por los sistemas de ficheros paralelos tradicionales. El uso de Apache Spark junto con el sistema de ficheros Expand, permite aprovechar las ventajas ofrecidas por ambas plataformas.

Palabras clave— *Big Data Analytics*, Sistemas de procesamiento en memoria, Expand Ad-Hoc, Sistema de ficheros paralelos, Sistema de ficheros ad-hoc.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha producido un gran crecimiento del volumen de los datos tras el auge de campos de la informática como el *Big Data* o la Inteligencia Artificial [1], [2], [3]. Esto ha provocado una innovación en la forma de manejar dichos datos, buscando reducir el tiempo de las operaciones de entrada/salida (E/S).

Los sistemas de ficheros paralelos tradicionales surgieron para resolver este problema, aportando soluciones como la distribución o replicación de datos. Sin embargo, actualmente estos sistemas de ficheros se ven congestionados por el enorme crecimiento de las operaciones de E/S. Esto supone un cuello de botella en aplicaciones de uso intensivo de datos, dado que el sistema de ficheros no es capaz de proporcionar datos a las aplicaciones al ritmo que los nece-

sitan. Esto es debido a la arquitectura tradicional de los sistemas de computación de alto rendimiento (*High Performance Computing* o HPC), que cuentan con un almacenamiento compartido entre todas las aplicaciones ejecutando y cuyo número de nodos de almacenamiento es fijo [4].

Para aliviar este problema ocasionado por el crecimiento del volumen de datos, surge Expand [5], un sistema de ficheros paralelo y distribuido, desarrollado por el grupo de investigación ARCOS, que permite su uso como sistema de almacenamiento ad-hoc. En un sistema de almacenamiento ad-hoc se utilizan los nodos de cómputo como sistema de almacenamiento temporal. Esto ayuda tanto a acercar los datos al cómputo como a crear un sistema de almacenamiento ad-hoc con un número de nodos variable que se adapte a las necesidades de la aplicación que lo utiliza. Expand puede distribuir las operaciones de E/S entre sus servidores evitando la congestión mencionada previamente. Además, dispone de optimizaciones de localidad de datos para reducir el número de peticiones a los servidores si los datos se encuentran en el mismo nodo de cómputo en el que se ejecuta la aplicación.

Por otro lado, han surgido también diferentes estrategias para el procesamiento de los datos. Uno de los primeros paradigmas que surgieron fue *MapReduce*, desarrollado por Google en 2004 [6]. Esta propuesta consiste en la división de los datos en pares de clave-valor para, posteriormente, agruparlos en función de las claves y, por último, procesar los datos agrupados en paralelo. Una optimización ampliamente utilizada es el procesamiento de datos en memoria. Estos sistemas proporcionan una solución a la gestión de datos, evitando accesos innecesarios a disco, manteniendo los datos en memoria y relajando la carga de operaciones E/S.

El objetivo de este trabajo es proporcionar soporte para aplicaciones de Apache Spark. Apache Spark es un sistema de procesamiento en memoria, diseñado para segmentar datos en memoria y procesarlos mediante operaciones *MapReduce* [7]. Para lograr este objetivo, se diseña un conector para aplicaciones de análisis de datos con Expand. Los beneficios del desarrollo de este conector suponen la mitigación del cuello de botella producido por el rápido crecimiento de los datos mediante las técnicas que ofrece Expand, además de reducir la sobrecarga de operaciones a sus servidores mediante el uso de Apache Spark.

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (Edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {gsotodos,damunozm}@pa.uc3m.es, {fgcarbal,dcarmar,acaldero,jcarrete}@inf.uc3m.es

Fig. 1: Estructura general de los sistemas de ficheros ad-hoc.

Además, esto proporcionará nuevas oportunidades a Expand dando soporte a nuevas líneas de trabajo en entornos *Big Data Analytics* (BDA). Este trabajo se enfoca especialmente en el uso de Apache Spark debido al alto rendimiento ofrecido por esta plataforma en relación a otras como Apache Hadoop [8], [9] o Apache Flink [10].

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la Sección II, se presenta el estado del arte. En la Sección III, se describen las principales funcionalidades desarrolladas para la solución. En la Sección IV, se presenta la evaluación del sistema. Por último, en la Sección V, se enumeran las conclusiones y los trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se resumen los principales sistemas que pretenden ofrecer una solución a los problemas que plantean los datos masivos en entornos HPC y BDA.

A. Sistemas de ficheros paralelos

Los sistemas de ficheros paralelos se diseñaron para optimizar el rendimiento que ofrecen los sistemas de almacenamiento persistente en entornos HPC. Sus principales objetivos son maximizar la disponibilidad de los datos y minimizar la latencia en las operaciones de E/S. Sin embargo, estos sistemas generalmente no pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación una vez desplegados. Entre los sistemas de ficheros paralelos más utilizados en entornos HPC se encuentran GPFS [11], Lustre [12], BeeGFS [13] o PVFS [14].

Los sistemas de ficheros ad-hoc [15] fueron diseñados para hacer frente a la congestión de las operaciones E/S en los sistemas de ficheros paralelos tradicionales causada por el crecimiento de los da-

tos utilizados en las aplicaciones intensivas en datos. Además, estos pueden mejorar el rendimiento de E/S de las aplicaciones al proporcionar un sistema de ficheros que permite adaptarse a sus necesidades específicas.

La estructura principal de este tipo de sistemas se muestra en la Figura 1. La principal diferencia de estos sistemas de ficheros con respecto a los tradicionales consiste en la posibilidad de desplegar sus servidores en los nodos de cómputo donde se ejecuta la aplicación.

Por otro lado, un sistema de ficheros ad-hoc puede tener un ciclo de vida corto o largo. En el primer caso, es posible utilizar servidores con una configuración determinada para optimizar la ejecución de una aplicación. En el segundo caso, es necesario implementar mecanismos de maleabilidad para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones desplegadas. En ambos casos, su ciclo de vida es temporal, por lo que generalmente los datos que necesitan las aplicaciones deben ser precargados desde el sistema de ficheros *backend* o generados por la propia aplicación; y los datos que se desean conservar deben ser copiados al sistema de ficheros *backend*. Entre estos sistemas de ficheros se encuentran Expand [5], DAOS [16], BurstFS [17] y GekkoFS [18].

B. Sistemas de almacenamiento Big Data

Los sistemas de almacenamiento en entornos *big data* buscan almacenar datos masivos de forma distribuida y acercar la computación a estos datos. Estos sistemas comparten características comunes, como la tolerancia a fallos, alta disponibilidad o alta escalabilidad ante un posible crecimiento del volumen de datos.

Hadoop Distributed File System (HDFS) [19] es el sistema de ficheros más popular utilizado en entor-

Fig. 2: Arquitectura de Expand.

nos *big data*. La arquitectura de HDFS se basa en el Google File System (GFS) e implementa el paradigma *MapReduce* [20]. HDFS ganó el Terabyte Sort Benchmark en 2008 [21], clasificando 1 TiB de datos en 209 segundos.

Otro sistema muy utilizado para este fin es Apache Cassandra [22]. Cassandra es una base de datos distribuida NoSQL de código abierto. La principal característica de Cassandra reside en su arquitectura descentralizada, que proporciona una arquitectura sin nodos maestros en la que cualquiera de ellos puede realizar las tareas de los demás.

C. Sistemas de procesamiento en memoria

El objetivo fundamental de los sistemas de procesamiento en memoria es almacenar la mayor cantidad posible de datos en la memoria del clúster y evitar así los accesos a disco. Dado que el acceso a los datos en memoria es decenas de veces más rápido que los accesos a disco [23], [24], es posible reducir la latencia causada por los accesos a disco y aumentar así enormemente el rendimiento del procesamiento de datos.

El sistema más utilizado para el procesamiento en

memoria es Apache Spark [25]. La arquitectura de Spark se basa en el uso de conjuntos de *Resilient Distributed Datasets* (RDD), diseñados para aprovechar y optimizar el rendimiento del paradigma *MapReduce*. Spark ganó en 2014 el Gray Sort Benchmark [26], clasificando 100 TiB en 23 minutos utilizando 206 nodos de cómputo. El último récord se estableció en 72 minutos utilizando 2.100 nodos, por lo tanto, Spark ordenó el mismo volumen de datos 3 veces más rápido utilizando la décima parte de los recursos.

III. EXPAND PARA DATA ANALYTICS

Expand [5] es un sistema de ficheros paralelo desarrollado para utilizar servidores ad-hoc. Está diseñado para manejar de forma eficiente grandes volúmenes de datos, siendo una buena alternativa a la hora de manejar aplicaciones intensivas en datos. Esta sección proporcionará una visión general de sus principales características y una amplia descripción del desarrollo de la solución propuesta para aplicaciones en entornos BDA.

Fig. 3: *Workflow* de Spark usando Expand.

A. Diseño de Expand

El diseño de Expand se basa en el modelo cliente-servidor. En la Figura 2 se muestra la estructura principal de Expand para su uso en entornos HPC. Los clientes y los servidores se han desarrollado con MPI para comunicarse entre ellos. MPI es un estándar de paso de mensajes ampliamente utilizado en entornos HPC, lo que facilita el uso de Expand y proporciona soporte para las redes de altas prestaciones utilizadas en la actualidad.

Los servidores de Expand están distribuidos a través de los nodos de cómputo, y los datos gestionados por cada uno de ellos se mantienen en el almacenamiento local del nodo (SSD, HDD...). Si la aplicación que necesita los datos se ejecuta en el mismo nodo en el que se encuentra alojado el servidor, las operaciones de E/S se optimizan mediante mecanismos de localidad de datos. Esto permite reducir la latencia de las operaciones eliminando la comunicación entre el cliente y el servidor y accediendo directamente a los datos almacenados.

Por último, en cuanto a la consistencia de los datos, por un lado, dado que Expand utiliza el sistema de ficheros local de los nodos de cómputo para almacenar los datos, este sistema de ficheros local es el encargado de mantener la consistencia de los datos a nivel de nodo. Por otro lado, si existen múltiples aplicaciones utilizando Expand simultáneamente, estas aplicaciones son las responsables de mantener dicha consistencia.

B. Conector de Expand para Apache Spark

El objetivo principal de este trabajo es aprovechar las ventajas que ofrece el uso de Apache Spark sobre Expand. Para ello, se ha diseñado un conector que permite el uso de Apache Spark sobre Expand. Por defecto, las aplicaciones Spark se ejecutan sobre el sistema de ficheros *backend*, pero existen conectores para otros *frameworks* como HDFS o Amazon S3. Su uso se especifica mediante el uso de URIs: `file://` para el sistema de ficheros *backend*; `hdfs://` para HDFS; y `s3://` para Amazon S3. Se busca usar Expand de forma similar al de estos *frameworks*.

Como Expand está diseñado para ser desplegado para aplicaciones específicas, se debe seguir el *workflow* que se muestra en la Figura 3. En primer lugar, se distribuirán los datos que necesita la aplicación entre los nodos de cómputo. Esta operación se denomina *preload*. Una vez finalizada la operación de *preload*, se puede desplegar Spark o cualquier aplicación de entornos BDA utilizando los datos distribuidos en el sistema de almacenamiento local de los nodos. Por último, los datos producidos por la aplicación que se deseen conservar se guardarán en el sistema de ficheros *backend*. Esta operación se denomina *flush*. Tanto la operación de *preload* como la de *flush* se encuentran disponibles en las utilidades de Expand.

Para usar Expand en entornos BDA, se ha diseñado un conector de dos capas como se muestra en la Figura 2. La capa de nivel superior permite la adaptación de Expand al entorno Hadoop extendiendo la clase `File System` del proyecto Hadoop [27]. Esto permitirá el despliegue de clientes de Expand a través de las tareas de Spark. Sin embargo, dado que las funciones de los clientes de Expand están escritas en lenguaje C, es necesario crear otra capa para traducirlas a funciones en lenguaje Java. Para conseguir este propósito, se utiliza la *Java Native Interface* (JNI), que permite convertir las peticiones de los clientes a los servidores y la respuesta de los servidores a los clientes para que puedan comunicarse. En las siguientes secciones se explica con más detalle el diseño de estas capas.

El conector se ofrece comprimido en un paquete `jar` para facilitar su uso. Para ello, se utiliza la herramienta Maven [28], que facilita la compilación y el empaquetado del conector. Además, permite incluir todas las dependencias del proyecto.

B.1 Capa JNI para Expand

El desarrollo de la capa JNI se divide en cuatro fases. En primer lugar, es necesario crear la interfaz Java con la firma de las funciones utilizadas por los clientes de Expand. En segundo lugar, hay que compilar esta interfaz y generar el fichero de cabecera de estas funciones en C. A continuación, es necesario implementar las funciones en C. En la mayoría de los

Tabla I: Funciones de los clientes de Expand.

Función	Parámetros
<code>jni_xpn_chdir</code>	String path
<code>jni_xpn_chmod</code>	String path, short mode
<code>jni_xpn_close</code>	int fd
<code>jni_xpn_creat</code>	String path, long mode
<code>jni_xpn_destroy</code>	
<code>jni_xpn_fstat</code>	int fd
<code>jni_xpn_get_block_locality</code>	String path, long offset, String[] url_v
<code>jni_xpn_getcwd</code>	String path, long size
<code>jni_xpn_init</code>	
<code>jni_xpn_lseek</code>	int fd, long offset, long whence
<code>jni_xpn_mkdir</code>	String path, short mode
<code>jni_xpn_open</code>	String path, long flags
<code>jni_xpn_read</code>	int fd, ByteBuffer buf, long size
<code>jni_xpn_rename</code>	String src, String dst
<code>jni_xpn_rmdir</code>	String path
<code>jni_xpn_stat</code>	String path
<code>jni_xpn_unlink</code>	String path
<code>jni_xpn_write</code>	int fd, ByteBuffer buf, long count

casos, el objetivo es llamar a las funciones Expand, sin embargo, algunas de ellas tendrán otros requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Finalmente, será necesario compilar este código y generar una librería dinámica para el conector.

Para la capa JNI, es necesario traducir las funciones de los clientes de Expand, la estructura `Stat` del estándar POSIX, y los *flags* del estándar POSIX utilizados por las funciones de los clientes de Expand. Para cada uno de los dos últimos, se crea un objeto Java que se traduce en una estructura en C inteligible por los servidores de Expand. Para poder utilizar las funciones por la capa superior, es necesario especificar la firma de las funciones que serán utilizadas por la capa de Hadoop. Para facilitar su uso, se utiliza el mismo nombre que las funciones de los clientes de Expand precedido por el prefijo `jni_`, como se muestra en la Tabla I.

Después de crear los objetos Java y la interfaz necesaria, es necesario compilar estos archivos para obtener el fichero de cabecera. Esto se puede conseguir con el comando `javac` especificando la opción `-h`.

Utilizando el fichero de cabecera, es posible crear un fichero C para llamar a las funciones de los clientes de Expand. En estas funciones, es necesario capturar los parámetros especificados en las firmas y traducirlos a valores inteligibles en C. A continuación, se invocan las funciones de los clientes de Expand y se convierte el resultado devuelto por el servidor para que puedan ser pasados a los clientes.

Finalmente, es posible compilar este código como

Tabla II: Funciones abstractas sobrescritas de Hadoop File System.

Función	Parámetros
<code>append</code>	Path f, int bufferSize, Progressable progress
<code>create</code>	Path f, FsPermission permission, boolean overwrite, int bufferSize, short replication, long blockSize, Progressable progress
<code>delete</code>	Path f, boolean recursive
<code>getFileStatus</code>	Path f
<code>getUri</code>	
<code>getWorkingDirectory</code>	
<code>listStatus</code>	Path f
<code>mkdirs</code>	Path path, FsPermission permission
<code>open</code>	Path f, int bufferSize
<code>rename</code>	Path src, Path dst
<code>setWorkingDirectory</code>	Path new_dir

Tabla III: Funciones sobrescritas de Hadoop File System.

Función	Parámetros
<code>initialize</code>	URI uri, Configuration conf
<code>isDirectory</code>	Path f
<code>getFileBlockLocations</code>	FileStatus file, long start, long len
<code>setPermission</code>	Path path, FsPermission perm

cualquier programa C incluyendo las dependencias de Expand. De esta forma, se puede obtener una librería dinámica y los servidores de Expand pueden manejar las peticiones entrantes de aplicaciones Java, y sus respuestas podrán ser traducidas a los clientes.

B.2 Capa de Expand para Hadoop

El objetivo principal de esta capa es convertir Expand en un *Hadoop Compatible File System* (HCFS) para que los clientes puedan ser usados por las tareas de Spark. Para ello, es necesario extender la clase `File System` disponible en el proyecto Hadoop [27]. Esta clase contiene las funciones abstractas que se muestran en la Tabla II y que es necesario sobrescribir. Las funciones mostradas en esta tabla permiten a Spark realizar operaciones de E/S y metadatos, tales como listar el estado de los ficheros (`getFileStatus`), listar el estado de los directorios (`listStatus`), crear directorios (`mkdirs`), leer ficheros (`open`), escribir ficheros (`append` y `create`), renombrar ficheros y directorios (`rename`), o borrar ficheros y directorios (`delete`).

Además, las funciones que se muestran en la Tabla III también deben sobrescribirse para garantizar el correcto funcionamiento y mejorar el rendimiento del sistema. En estas funciones, los clientes de Expand pueden ser desplegados (`initialize`), las rutas pueden ser identificadas como un archivo o un directorio (`isDirectory`), se implementan mecanismos de

Tabla IV: Características del supercomputador.

Atributo	Setonix [29]
Número de nodos	1.592
Proveedor	HPE Cray EX
CPUs por nodo	2 × 64 AMD EPYC 7713 2 hilos por core
RAM por nodo	256 GiB
Red	Slingshot-10 200Gb/s
Sistema Operativo	CrayOS
Versión de GCC	12.2.0
Versión de MPI	MPICH 4.1.1
Versión de SLURM	22.05.2
Versión de Spark	3.5.1
Versión de Hadoop	3.3.6

localidad de datos (`getFileBlockLocations`), y los permisos de archivos y directorios pueden ser modificados (`setPermission`).

B.3 Uso del conector

El conector está diseñado de tal manera que las aplicaciones Spark pueden ser desarrolladas de forma transparente para el usuario. Expand puede ser utilizado por las mismas aplicaciones Spark desarrolladas para el sistema de ficheros *backend* o HDFS especificando los parámetros de configuración de Spark adecuados.

Tras desplegar los servidores de Expand, especificar a Spark el uso del conector puede hacerse de dos formas distintas: mediante parámetros de configuración en el comando `spark-submit` al ejecutar la aplicación o en el fichero de configuración de Spark antes de desplegar la plataforma. De ambas formas, es necesario incluir la ruta donde se encuentra el paquete `jar` y la librería dinámica de la capa JNI en la variable de entorno `LD_LIBRARY_PATH`.

IV. EVALUACIÓN

El rendimiento de la solución propuesta se evaluará en un entorno HPC. Para ello, se ha utilizado el supercomputador Setonix [29], ubicado en Kensington, Australia. Este supercomputador ocupa el puesto 45 en la lista TOP500 [30] de noviembre de 2024. Además, se encuentra en el puesto 20 en la lista Green500 [31] de noviembre de 2024. Las principales especificaciones del supercomputador se muestran en la Tabla IV.

Para esta evaluación, se utilizarán dos *benchmarks*, estudiando el sistema de ficheros *backend* (Lustre), Expand, y HDFS. Los *benchmarks* utilizados serán un *Wordcount* [32] y un *Terasort* [33]. El *Wordcount* original se modificó ligeramente para escribir los resultados en un fichero.

A. Evaluación usando el Wordcount

Para estas pruebas, se han utilizado de 4 a 64 nodos de cómputo. Como el tamaño de bloque por defecto de HDFS es de 128 MiB, Expand se configuró para utilizar este mismo tamaño de bloque. Estas

Fig. 4: Tiempo de *preload* (1) en escala logarítmica y *flush* (2) en escala lineal para Expand y HDFS en *Wordcount*.

pruebas se realizarán con un tamaño de fichero variable para maximizar el uso de los hilos disponibles por las tareas creadas por Spark. Como el tamaño de bloque es de 128 MiB y el supercomputador tiene 256 procesos por nodo, el tamaño del fichero será de $[256 \times 128 \times \text{nodos}]$ MiB. Teniendo en cuenta esto, el tamaño del fichero para cada una de las pruebas se muestra en la Tabla V.

Tabla V: Tamaño del fichero por número de nodos.

Nodos	Tamaño de fichero
4	128 GiB
8	256 GiB
16	512 GiB
32	1 TiB
64	2 TiB

Dado que Expand y HDFS son sistemas de ficheros temporales, los datos que necesita la aplicación deberán copiarse desde el sistema de ficheros *backend* previamente, y los datos generados deberán copiarse al sistema de ficheros *backend*. Por ello, es necesario tener en cuenta el tiempo que duran estas operaciones para poder compararlas con el sistema de ficheros *backend*.

Los resultados obtenidos para las operaciones de *preload* y *flush* se muestran en la Figura 4. El tiempo de *preload* (1) se muestra en escala logarítmica y el tiempo de *flush* (2) en escala lineal. Existe una gran diferencia entre ambos sistemas debido al protocolo de comunicación que utilizan. HDFS utiliza el protocolo TCP/IP y Expand utiliza MPI sobre la

Fig. 5: Tiempo de ejecución total en *Wordcount*, (1) en escala logarítmica y (2) en escala lineal.

red de altas prestaciones del supercomputador. Esto supone una mejora en el rendimiento y una gran escalabilidad de las operaciones como se puede observar.

En la Figura 5 se puede ver el tiempo total de ejecución del *Wordcount* medido para todos los sistemas. Para Lustre, el tiempo es la duración total de la ejecución, mientras que el tiempo para HDFS y Expand es la suma de los tiempos de *preload*, ejecución y *flush*. En la Figura 5 (1) se muestran los tiempos para Lustre, HDFS, y Expand en escala logarítmica. Como puede observarse, HDFS se ve de nuevo afectado por la red TCP/IP en relación a Lustre y Expand que utilizan la red de altas prestaciones del supercomputador. En la Figura 5 (2) se muestra el tiempo obtenido para las ejecuciones de Lustre y Expand en escala lineal. En el caso de Expand, el tiempo se divide en las etapas de *preload*, ejecución y *flush*. Como puede observarse, la diferencia del tiempo total de ejecución aumenta a medida que se utilizan más nodos. Esto se debe a la congestión de Lustre causada por la gran cantidad de peticiones simultáneas al sistema de ficheros. En el caso de Expand, esta congestión no se produce ya que las peticiones se distribuyen a lo largo de los servidores desplegados. Además, gracias a los mecanismos de localidad implementados, las tareas generadas por Spark se distribuyen a los nodos donde se encuentran los datos, evitando los posibles cuellos de botella que se puedan producir en la red.

Por último, se ha calculado el *Speedup* obtenido por todos los sistemas evaluados y se ha representado

Fig. 6: *Speedup* en *Wordcount*.

en la Figura 6. Se ha calculado según la siguiente fórmula:

$$S(N) = \frac{t(4) \times N}{4 \times t(N)}$$

Donde $S(N)$ es el *Speedup* para N nodos y $t(N)$ es el tiempo obtenido para N nodos. De este modo, el *Speedup* se obtiene en función del número de nodos y del tamaño del fichero en relación al caso de prueba base (4 nodos). Como puede observarse, HDFS no escala debido a la red utilizada para la transmisión de los datos. Por otro lado, Lustre y Expand escalan mejor, aunque el escalado de Lustre se ralentiza a partir de los 32 nodos debido a la congestión producida en el sistema de ficheros. Por el contrario, Expand sigue escalando y no tiende a converger en las pruebas realizadas, debido a que permite desplegar un servidor en cada nodo de cómputo utilizado por la aplicación.

B. Evaluación usando el Terasort

Para esta evaluación se llevaron a cabo dos estudios. En primer lugar, se ejecutó la aplicación con un conjunto de datos grande (192 GiB). Al igual que en *Wordcount*, el tamaño de bloque seleccionado para Expand y HDFS fue de 128 MiB. En segundo lugar, se realizó una prueba más pequeña. En este caso, el tamaño de bloque seleccionado fue de 8 MiB y el tamaño del fichero se calculó de forma proporcional al caso anterior, obteniendo un tamaño de fichero de 12 GiB. Se ha decidido realizar esta segunda evaluación para poder comparar el rendimiento de la aplicación en ambos escenarios para comprobar el rendimiento independientemente del tamaño del fichero usado. Para ambos casos, las pruebas se realizaron desde 1 hasta 64 nodos.

Al igual que para la prueba de *Wordcount*, los datos utilizados por Expand y HDFS deben ser copiados desde el sistema de ficheros *backend* y copiados al sistema de ficheros *backend*. Este tiempo se deberá sumar al tiempo de ejecución de la aplicación.

B.1 Terasort 192 GiB

La Figura 7 muestra el tiempo que tardan las operaciones de *preload* (1) y *flush* (2) en escala logarítmica, respectivamente. Al igual que sucedía en *Wordcount*, las restricciones generadas por la red TCP/IP

Fig. 7: Tiempo de *preload* (1) y *flush* (2) para Expand y HDFS en *Terasort* (192 GiB). Tiempos en escala logarítmica.

en HDFS persisten para ambas operaciones. Por otro lado, dado que Expand puede aprovechar la red de alto rendimiento, supone tanto una gran mejora en el rendimiento como en la escalabilidad del sistema.

En la Figura 8 (1) se muestra el tiempo total de ejecución para Lustre, HDFS y Expand en escala logarítmica. Los tiempos de *preload* y *flush* de HDFS y Expand se sumaron al tiempo de ejecución de la aplicación. Como se puede ver, HDFS proporciona un rendimiento menor en comparación con Lustre y Expand. En la Figura 8 (2) se muestran con más detalle los tiempos medidos para Lustre y Expand en escala lineal. Como se puede observar, ambos sistemas proporcionan un mejor rendimiento, obteniéndose tiempos inferiores con Expand.

La Figura 9 muestra el *Speedup* obtenido para los tres sistemas medidos. El *Speedup* se ha calculado según la siguiente fórmula:

$$S(N) = \frac{t(1)}{t(N)}$$

Donde $S(N)$ es el *Speedup* para N nodos y $t(N)$ es el tiempo obtenido para N nodos. Como se puede observar, el crecimiento del *Speedup* se ralentiza a partir de 8 nodos. Esto se debe a que, dado el tamaño del fichero y el tamaño del bloque, todas las tareas creadas por Spark pueden completarse en este número de nodos. Además, el rendimiento de Lustre empieza a empeorar a partir de 32 nodos, mientras que Expand sigue escalando lentamente. Esto se debe al *partition shuffle* que existe en una de las etapas de este benchmark, que reordena las particiones a través

Fig. 8: Tiempo de ejecución total en *Terasort* (192 GiB). En (1) tiempo total en escala logarítmica y en (2) tiempos en escala lineal.

Fig. 9: *Speedup* en *Terasort* (192 GiB).

de los nodos, convirtiéndose en el principal cuello de botella de la aplicación. Los mecanismos de localidad de datos en Expand hacen posible seguir escalando el rendimiento, reduciendo el tiempo de las operaciones de E/S y minimizando el impacto del *partition shuffle*.

B.2 Terasort 12 GiB

En la Figura 10, se muestran los tiempos de operación de *preload* (1) y *flush* (2), respectivamente. El tiempo de *preload* se mide en milisegundos y el de *flush* en segundos, ambos representados en escala logarítmica. El comportamiento de ambos sistemas es muy similar al de las pruebas anteriores. La red TCP/IP supone una limitación para HDFS, impidiendo un alto rendimiento en las operaciones de E/S. Expand proporciona un alto rendimiento y escalabili-

Fig. 10: Tiempo de *preload* (1) y *flush* (2) para Expand y HDFS en Terasort (12 GiB). Tiempos en escala logarítmica.

Fig. 11: Tiempo de ejecución total en Terasort (12 GiB). En (1) tiempo total en escala logarítmica y en (2) tiempos en escala lineal.

dad debido al uso de la red de altas prestaciones.

La Figura 11 (1) muestra el tiempo de ejecución total de HDFS, Lustre y Expand en escala logarítmica. Al igual que en las pruebas anteriores, HDFS ofrece el peor rendimiento. En la Figura 11 (2), los tiempos medidos de Lustre y Expand se muestran más detallados en escala lineal. Como se puede observar, el comportamiento es similar a las ejecuciones de ficheros de mayor tamaño, proporcionando un mejor rendimiento para ambos sistemas. Los tiempos de Expand obtenidos durante las ejecuciones siguen siendo menores que los de Lustre.

En la Figura 12 se muestra el *Speedup* obtenido para los tres sistemas medidos. El *Speedup* se ha calculado según la misma fórmula utilizada para el archivo de 192 GiB. Como en el caso anterior, el crecimiento se ralentiza a partir de los 8 nodos. Además, el rendimiento de Lustre empieza a empeorar a partir de 32 nodos, mientras que Expand sigue escalando lentamente, como en el caso anterior. De nuevo, la localidad de los datos en Expand hace posible seguir escalando el rendimiento, reduciendo el tiempo de las operaciones de E/S y minimizando el impacto del *partition shuffle* mencionado anteriormente.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha descrito el desarrollo de un conector Apache Spark para el sistema de ficheros Expand y así proporcionar soporte a aplicaciones en entornos BDA para usar el sistema de ficheros ad-hoc Expand.

Se ha comparado el rendimiento obtenido por Lus-

Fig. 12: Speedup en Terasort (12 GiB).

tre y HDFS con respecto al de Expand. Como se muestra en este trabajo, Expand obtiene mejor rendimiento y mayor escalabilidad que Lustre y HDFS en todas las pruebas realizadas. Esto se consiguió gracias a los mecanismos de localidad de datos en el conector y evitando la congestión del sistema de ficheros *backend* por la naturaleza ad-hoc de Expand, convirtiéndolo en una fuerte alternativa a los sistemas de ficheros paralelos tradicionales.

En futuras líneas de trabajo, dado que Spark no proporciona paralelismo a nivel de tarea como se pudo ver en la Sección IV, podría resultar interesante medir el comportamiento de realizar más de una operación de entrada/salida por cada tarea. De esta forma, si hubiera más procesos disponibles que tareas, se podrían aprovechar todos los recursos y aumentar el rendimiento de estas aplicaciones.

Además, se puede adaptar el conector para utilizar

el módulo de Spark Streaming. Esto puede resultar interesante, ya que puede proporcionar nuevas líneas de trabajo para Expand en entornos de Internet de las Cosas (IoT).

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto de la Agencia Estatal de Investigación “Expand: High Performance Storage System for HPC and Big Data Environments” (Ref. TED2021-131798B-I00) y por el proyecto de I+D+i PID2022-138050NB-I00 (Nuevas técnicas escalables de E/S para cargas de trabajo híbridas de HPC e intensiva en datos - SCIOT), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/“FEDER Una manera de hacer Europa”.

Los autores agradecen también el acceso prestado al supercomputador Setonix y el soporte ofrecido por el Pawsey Supercomputing Centre.

The authors are also grateful for access to the Setonix supercomputer and for the support provided by the Pawsey Supercomputing Centre.

REFERENCIAS

- [1] Kiran Adnan and Rehan Akbar, “An analytical study of information extraction from unstructured and multi-dimensional big data,” *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 1, pp. 91, Oct 2019.
- [2] Sabyasachi Dash, Sushil Kumar Shakyawar, Mohit Sharma, and Sandeep Kaushik, “Big data in healthcare: management, analysis and future prospects,” *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 1, pp. 54, Jun 2019.
- [3] Muhammad Naeem, Tauseef Jamal, Jorge Diaz-Martinez, Shariq Aziz Butt, Nicolo Montesano, Muhammad Imran Tariq, Emiro De-la Hoz-Franco, and Ethel De-La-Hoz-Valdiris, “Trends and future perspective challenges in big data,” in *Advances in Intelligent Data Analysis and Applications*, Jeng-Shyang Pan, Valentina Emilia Balas, and Chien-Ming Chen, Eds., Singapore, 2022, pp. 309–325, Springer Singapore.
- [4] Priyam Shah, Jie Ye, and Xian-He Sun, “Survey the storage systems used in HPC and BDA ecosystems,” 2021.
- [5] Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Caderon-Mateos, and Jesus Carretero, “A new ad-hoc parallel file system for hpc environments based on the expand parallel file system,” in *2023 22nd International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC)*, 2023, pp. 69–76.
- [6] Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat, “Mapreduce: Simplified data processing on large clusters,” in *OSDI’04: Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation*, San Francisco, CA, 2004, pp. 137–150.
- [7] Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury, Tathagata Das, Ankur Dave, Justin Ma, Murphy McCauly, Michael J. Franklin, Scott Shenker, and Ion Stoica, “Resilient distributed datasets: A Fault-Tolerant abstraction for In-Memory cluster computing,” in *9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12)*, San Jose, CA, Apr. 2012, pp. 15–28, USENIX Association.
- [8] Ilias Mavridis and Helen Karatza, “Performance evaluation of cloud-based log file analysis with apache hadoop and apache spark,” *Journal of Systems and Software*, vol. 125, pp. 133–151, 2017.
- [9] Nasim Ahmed, Andre LC Barczak, Teo Susnjak, and Mohammed A Rashid, “A comprehensive performance analysis of apache hadoop and apache spark for large scale data sets using hibench,” *Journal of Big Data*, vol. 7, no. 1, pp. 110, 2020.
- [10] Diego García-Gil, Sergio Ramírez-Gallego, Salvador García, and Francisco Herrera, “A comparison on scalability for batch big data processing on apache spark and apache flink,” *Big Data Analytics*, vol. 2, pp. 1–11, 2017.
- [11] Frank Schmuck and Roger Haskin, “GPFS: A Shared-Disk file system for large computing clusters,” in *Conference on file and storage technologies (FAST 02)*, 2002, p. 231–244.
- [12] Peter Braam, “The lustre storage architecture,” *CoRR*, vol. abs/1903.01955, 2019.
- [13] Frank Herold, Sven Breuner, and Jan Heichler, “An introduction to beegfs,” *ThinkParQ, Kaiserslautern, Germany, Tech.Rep.*, 2014.
- [14] Philip H. Carns, Walter B. Ligon III, Robert B. Ross, and Rajeev Thakur, “PVFS: A parallel file system for linux clusters,” in *4th Annual Linux Showcase & Conference (ALS 2000)*, Atlanta, GA, Oct. 2000, USENIX Association.
- [15] André Brinkmann, Kathryn Mohror, Weikuan Yu, Philip Carns, Toni Cortes, Scott A. Klasky, Alberto Miranda, Franz-Josef Pfreundt, Robert B. Ross, and Marc-André Vef, “Ad hoc file systems for high-performance computing,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, pp. 4–26, 2020.
- [16] Zhen Liang, Johann Lombardi, Mohamad Charawi, and Michael Hennecke, “Daos: A scale-out high performance storage stack for storage class memory,” in *Supercomputing Frontiers*, Dhableswar K. Panda, Ed., Cham, 2020, pp. 40–54, Springer International Publishing.
- [17] Teng Wang, Kathryn Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, “An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications,” in *SC’16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. IEEE, 2016, pp. 807–818.
- [18] Marc-André Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Markus Tacke, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekkofs—a temporary burst buffer file system for hpc applications,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, pp. 72–91, 2020.
- [19] Dhruba Borthakur, “Hdfs architecture,” *Document on Hadoop Wiki.*, vol. 20, 2010.
- [20] Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung, “The google file system,” in *Proceedings of the Nineteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles*, New York, NY, USA, 2003, SOSP ’03, p. 29–43, Association for Computing Machinery.
- [21] Apache Software Foundation, “Apache Hadoop Wins Terabyte Sort Benchmark,” 2008.
- [22] Apache Software Foundation, “Apache cassandra documentation,” 2024.
- [23] Adrian M. Caulfield, Joel Coburn, Todor Mollov, Arup De, Ameen Akel, Jiahua He, Arun Jagatheesan, Rajesh K. Gupta, Allan Snavely, and Steven Swanson, “Understanding the impact of emerging non-volatile memories on high-performance, io-intensive computing,” in *SC ’10: Proceedings of the 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2010, pp. 1–11.
- [24] Hao Zhang, Gang Chen, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, and Meihui Zhang, “In-memory big data management and processing: A survey,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 27, no. 7, pp. 1920–1948, 2015.
- [25] Apache Software Foundation, “Apache Spark Documentation,” 2024.
- [26] Apache Software Foundation, “Apache Spark Wins Daytona GraySort 100TB Benchmark,” 2014.
- [27] Apache Hadoop, “Github repository,” 2024.
- [28] Apache Software Foundation, “Welcome to Apache Maven,” 2024.
- [29] Pawsey Supercomputing Research Centre, “Setonix Supercomputer,” 2024.
- [30] TOP500.org, “TOP500 List - November 2024,” 2024.
- [31] TOP500.org, “Green500 List - November 2024,” 2024.
- [32] Apache Spark, “Github repository,” 2024.
- [33] Ewan Higgs, “Github repository,” 2024.